

INHALTSVERZEICHNIS ZM14

2 **VORWORT**
Herausgebende

ARTIKEL

4 OTTO KARL WERCKMEISTER:
»TIGERSPRUNG IN DEN TOD«
Otto Karl Werckmeister /
Wolfgang F. Kersten

16 KAIROUAN, OR A TALE OF THE
CRITIC HAUSENSTEIN AND THE
PAINTER KLEE
Charles W. Haxthausen

71 PAUL KLEE, UN PEINTRE
FRANÇAIS ?
Jordan Lahmar-Martins

79 ANDRÉ MASSON'S "EULOGY OF
PAUL KLEE"
Shiori Furuya

97 *ROCK-CUT TEMPLE* BY PAUL KLEE
AND LINA BO BARDI: PARALLEL
WORLDS OF IMAGINATION
Walther J. Fuchs

ADDENDA CATALOGUE RAISONNÉ

123 ADDENDA ZUM CATALOGUE
RAISONNÉ PAUL KLEE 1920
Marianne Keller Tschirren

BUCHPRÄSENTATION

129 »HANS BLOESCH – AUF DEM
WEG ZUM MUSTERBÜRGER«:
Einführung in die Publikation
Claudia Engler / Marcel
Baumgartner

TWEET

135 DIE SCHALLPLATTENSAMMLUNG
VON PAUL UND LILY KLEE
Marianne Keller Tschirren

AUTORINNEN UND AUTOREN

140 **IMPRESSUM**